

Krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS

Datum: 2025-12-17

Version: 4

[Creative Commons Attribution 4.0](#)
(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datajänst
snd.se
031-786 10 00
snd@snd.se
SND, Göteborgs universitet,
Box 463, 405 30 Göteborg

Innehåll

Abstract	3
Inledning och syfte	4
Metadata och dokumentation.....	5
Krav på metadata och dokumentation.....	5
Rekommendationer för metadata och dokumentation	6
Data.....	7
Krav på data	7
Rekommendationer för data	8
Förenklad registrering	8
Juridiska förutsättningar för att dela data	9
Förutsättningar för lagring av data	10

Abstract

I detta dokument beskrivs de krav och rekommendationer som gäller för forskningsdata som delas via DORIS. Dokumentet uppdateras kontinuerligt allt eftersom SND utvecklas och utifrån de synpunkter som framkommer om vad som saknas eller bör förtydligas i dokumentet.

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller tjänster för att göra forskningsdata sökbara, tillgängliga och återanvändbara. **DORIS** är SND:s verktyg för att beskriva och dela data så att de blir sökbara och tillgängliga via den nationella forskningsdataportalen **Researchdata.se**. SND har som målsättning att data och metadata som beskrivs och delas via DORIS ska vara väldokumenterade och i så hög grad som möjligt uppfylla FAIR-principerna.

I detta dokument anges de krav och rekommendationer som gäller för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS, samt juridiska och tekniska förutsättningar för att använda DORIS. Dokumentet riktar sig både till organisationer som använder SND:s repositorium för lagring av data (**SND CARE**) och till organisationer som tillhandahåller lokal lagring kopplad till SND:s tjänster.

Inledning och syfte

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller tjänster för att göra forskningsdata sökbara, tillgängliga och återanvändbara. **Researchdata.se** är SND:s nationella portal för att söka, hitta och återanvända forskningsdata. **DORIS** är SND:s verktyg för att beskriva och dela data så att de blir sökbara och tillgängliga via Researchdata.se.

I detta dokument anges de krav och rekommendationer som gäller för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS. Dokumentet redogör även för juridiska och tekniska förutsättningar för att använda DORIS. Att känna till SND:s system och verktyg är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig informationen i det här dokumentet. För att läsa mer om SND:s verksamhet, se [Beskrivning av SND](#).¹

Med *dela data* menas här att data görs sökbara och återanvändbara med öppen tillgång (data kan laddas ner direkt) eller begränsad åtkomst (data måste begäras ut).

SND har som målsättning att data och metadata som beskrivs och delas via DORIS ska uppfylla FAIR-principerna² i så hög grad som möjligt, utifrån vad som är tillämpligt för respektive dataset. Kraven och rekommendationerna i det här dokument baseras på denna målsättning, samt på behovet att uppfylla krav från centrala aktörer och samarbetspartners, exempelvis DataCites³ krav för hantering av DOI:ar (Digital Object Identifier).

Data och metadata som beskrivs och delas via DORIS ska genomgå en granskningsprocess innan de publiceras för att säkerställa att krav och rekommendationer uppfylls. För dataset som delas med den något enklare profilen **Förenklad registrering** gäller särskilda krav på både dokumentationsnivå och granskning, se särskilt avsnitt om detta längre ner. Granskningen görs oftast av det lokala forskningsdatastödet tillsammans med SND-kontoret. På sikt är målsättningen att SND endast ska finnas som stöd vid behov och att den organisation som är ansvarig för data (forskningshuvudmannen)⁴ på egen hand granskar och publicerar dataset.

Som komplement till det här dokumentet finns ytterligare information på SND:s webbplats, bland annat praktiska beskrivningar för hantering och kontroll av data och metadata som stöd för det granskningsarbete som ska göras hos den ansvariga organisationen.

Det här dokumentet riktar sig till:

- organisationer i SND:s nätverk som har egna lagringslösningar (repositorier) kopplade till DORIS

¹ *Beskrivning av SND*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6346149>

² Läs mer om FAIR hos exempelvis [Researchdata.se](#), [FORCE 11](#) och [Vetenskapsrådet](#).

³ <https://datacite.org/>

⁴ Med forskningshuvudman avses den organisation i vars verksamhet forskningen har utförts och som har det yttersta ansvaret för forskningen. Vanligtvis det lärosäte eller annan forskningsorganisation där forskaren var anställd under studiens genomförande.

- användare av SND CARE (SND:s repositorium, se nedan).

Organisationer med egna lagringslösningar för forskningsdata kopplade till SND:s system ansvarar själva för de data och metadata som delas via DORIS. Kontroller ska säkerställa att de data och metadata som beskrivs och delas uppfyller de krav som anges i det här dokumentet.

Organisationer som inte har egen lagring kopplad till SND:s system använder SND CARE för lagring och förmedling av forskningsdata. Användningen av SND CARE regleras genom ett uppdragsavtal⁵ som tecknas mellan SND (Göteborgs universitet) och ansvarig organisation. SND CARE är ett certifierat repositorium,⁶ vilket innebär en kvalitetssäkring av arbetsprocessen för tillgängliggörande av forskningsdata. För data som lagras hos SND CARE ska därför även rekommendationerna i det här dokumentet följas. Ansvarig organisation säkerställer att data delas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning (se avsnitt *Juridiska förutsättningar* nedan). Medarbetare vid SND-kontoret deltar i granskningsprocessen av dokumentationsnivå.

Metadata och dokumentation

Med *metadata och dokumentation* avses här både den strukturerade informationen som anges i formuläret i DORIS samt de dokumentationsfiler som beskriver data, exempelvis README-filer, kodböcker, variabellistor och teknisk information.

Kraven omfattar såväl övergripande metadata som information på fil- eller variabelnivå.

Krav på metadata och dokumentation

- Obligatoriska metadatafält i DORIS ska vara ifyllda och beskrivna så utförligt som möjligt utifrån det aktuella datasetet. Vilka metadatafält som är obligatoriska beror på vald ämnesprofil i DORIS.

Fältet *Beskrivning* är obligatoriskt för alla profiler och ska anges på både svenska och engelska. Översättningarna behöver inte vara ordagranna och vid längre texter kan en hänvisning till det andra språket för mer information vara aktuellt.

- I de fall det finns artiklar eller andra publikationer som är relaterade till data ska det finnas länkar eller fullständiga referenser till dem.

Eftersom dataset vanligtvis publiceras före tillhörande artikel räcker det att inkludera en preliminär referens till artikeln (med titel, författarnamn och år, och "submitted" eller "under review" som platshållare för volym, sidor, länk eller beständig identifierare). Metadata uppdateras sedan med en fullständig referens efter att artikeln har publicerats.

⁵ Uppdragsavtal för lagring och förmedling av forskningsdata, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11277529>

⁶ SND CARE är certifierat i enlighet med CoreTrustSeal (<https://www.coretrustseal.org/>).

- Externa länkar ska anges som beständiga identifierare (PID) när sådana finns, exempelvis DOI, Handle eller URN.
- I de fall då endast metadata delas via DORIS, eftersom data finns tillgängliga via en annan portal eller aktör, ska länkar till datamaterialet anges som beständiga identifierare. Enligt *SND:s policy för beständiga identifierare på dataset*⁷ kan resurssamlingar undantas från kravet på beständig identifierare.
- Tillhörande dokumentation⁸ som är nödvändig för att förstå, använda eller reproducera data ska delas tillsammans med data och metadata. Dokumentationen bör inkludera information om datas framtagande, bearbetning och sammanhang. Vad som utgör tillräcklig dokumentation beror bland annat på forskningsområde och typ av data. En bedömning av om det finns tillräcklig dokumentation måste därför göras i varje enskilt fall.

Om data delas i relation till en specifik artikel eller annan publikation kan kravet om tillhörande dokumentation frångås. Detta förutsätter att den aktuella artikeln eller publikationen:

- är öppet tillgänglig
- är länkad till i metadata med en beständig identifierare (PID)
- innehåller all information som krävs för att data ska kunna förstås och återanvändas, så att resultat kan återskapas oberoende av andra resurser.

Observera att en enskild artikel ofta inte är tillräcklig och att det kan behövas kompletterande dokumentation för att förklara innehållet i data, till exempel en README-fil, variabellista eller kodbok.

Rekommendationer för metadata och dokumentation

- Metadatafält som inte är obligatoriska, men som är viktiga för forskningsområdet, bör beskrivas noggrant för att säkerställa hög kvalitet.
- Metadata och tillhörande dokumentation bör, i så hög grad som möjligt, kunna förstås av forskare från andra ämnesområden. För mycket specialiserade material, till exempel genetiska data eller fysikaliska experiment, kan man tänka sig en snävare målgrupp.
- Datasetets titel bör beskriva innehållet i data. Om data delas i anslutning till en specifik artikel eller annan publikation bör datasetet inte ha samma titel som publikationen. Om det inte är

⁷ *SND:s policy för beständiga identifierare på dataset*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6352451>

⁸ Med "tillhörande dokumentation" avses här information som inte kan hanteras enbart via standardiserade metadatafält i formuläret i DORIS.

möjligt att ge datasetet en beskrivande titel rekommenderas titeln "Data för: [titel på publikation]".

- Dataset som publiceras för en specifik genomförd analys, exempelvis för en publicerad artikel, bör dokumenteras noggrant för att möjliggöra replikering av resultaten.
- Om en specifik artikel är nödvändig för att förstå eller återanvända data (se sista punkten i *Krav på metadata och dokumentation*) bör artikeln sparas för att säkerställa framtida åtkomst. Artikeln behöver inte delas tillsammans med data via DORIS så länge det finns en fungerande länk till publikationen.
- Om endast metadata delas via DORIS, eftersom data finns tillgängliga via en annan portal eller aktör, bör relevanta metadata och dokumentation finnas tillgängliga tillsammans med data där de har tillgängliggjorts.

Data

Nedan redogörs för de krav och rekommendationer som gäller vid kontroll av data som delas via DORIS.

Krav på data

- Det material som delas och/eller beskrivs ska vara forskningsdata. Med forskningsdata avses här data i digitalt format från vetenskapligt arbete och andra insamlade data som bedöms kunna användas för vetenskaplig analys eller för att på andra sätt ligga till grund för eller validera forskningsresultat, oavsett forskningsområde. Däremot omfattas inte exempelvis presentationer, enskilda grafer eller appendix-material.
- Filer ska kontrolleras för virus eller annan skadlig kod.
- Data ska finnas i lämpliga format för delning. Samma datamaterial kan även delas i format som är lämpliga för långtidslagring i arkiv eller liknande. Om data och/eller filformat är väldigt specifika för forskningsområdet och kräver särskild programvara för att öppnas och användas, kan det vara tillräckligt att forskaren intygar filernas riktighet och vilka format som är lämpligast.
- Om särskild programvara krävs ska den medfölja data eller beskrivas på ett sådant sätt att den går att hitta. Programvarans namn och version ska framgå samt ytterligare information som är relevant för återanvändning.
- Om kod eller skript har använts för att bearbeta eller tolka data ska det framgå av databeskrivningen. Kod och/eller skript ska bifogas eller länkas till datafilerna. Information om programmeringsmiljö, exakta versioner av alla komponenter som använts och annat som kan

vara relevant för återanvändning ska framgå. Det ska också finnas information om hur man kör skripten.

- Filpaketet ska vara komplett – det ska innehålla all information som är nödvändig för korrekt återanvändning.
- Innehållet i datafilerna ska kontrolleras med avseende på personuppgifter eller annan skyddsvärd information. Mer om kontroll av personuppgifter och annan skyddsvärd information i avsnittet *Juridiska förutsättningar för att dela data* nedan.

Rekommendationer för data

- Filer (inklusive eventuella mappar) bör vara namngivna på ett konsekvent och begripligt sätt. Detta är särskilt viktigt för omfattande material med många filer. Var dock uppmärksam på att det kan finnas standarder och praxis kring namngivning och paketering av filer som kan framstå som otydliga för den som inte är insatt. Filnamn, innehåll och relationer mellan filer kan behöva förklaras i ett kompletterande textdokument.
- Filer bör vara rensade från ovidkommande information, till exempel formatering som saknar betydelse för användning av data.
- Om data delas i filformat som inte är lämpliga för långtidslagring bör de om möjligt även delas i kompletterande format.⁹

Förenklad registrering

I DORIS finns möjlighet att beskriva och dela data genom så kallad **Förenklad registrering**. Detta är en särskild metadataprofil som innehåller ett minimalt antal fält för att beskriva det aktuella datasetet. SND ställer också lägre krav på granskning av data och metadata som beskrivs och delas genom förenklad registrering. Detta innebär att data som beskrivs och delas på det här sättet i lägre grad uppfyller FAIR-principerna jämfört med övriga databeskrivningar som publiceras via DORIS.

Ansvariga organisationer kan själva bestämma om de ska ha ytterligare krav inför publicering. SND-kontoret genomför ingen extra granskning av de här databeskrivningarna, oavsett var data lagras.

För förenklad registrering gäller följande krav:

- Data ska delas med korrekt tillgänglighetsnivå i förhållande till innehållet i data. Exempelvis ska data som innehåller känsliga personuppgifter delas med begränsad åtkomst.

⁹ Se exempel på sidan "[Rekommenderade filformat](#)" ([SND.se](#))

- Det material som delas och/eller beskrivs ska vara forskningsdata. Med forskningsdata avses här data i digitalt format från vetenskapligt arbete och andra insamlade data som bedöms kunna användas för vetenskaplig analys eller för att på andra sätt ligga till grund för eller validera forskningsresultat, oavsett forskningsområde. Däremot omfattas inte exempelvis presentationer, enskilda grafer eller appendix-material.

I övrigt rekommenderar SND att de metadata som anges är så korrekta som möjligt och att beständiga identifierare (exempelvis ORCID för personer, ROR-ID för organisationer och PID för länkade resurser) används där de finns.

Dataset som är publicerade genom förenklad registrering kan, precis som publicering via övriga metadata profiler, senare berikas med utförligare metadata.

Juridiska förutsättningar för att dela data

Vid granskning av data och metadata är det viktigt att, utöver att kontrollera att data och metadata håller hög kvalitet enligt FAIR-principerna, kontrollera att data hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR), offentlighets- och sekretesslagen, upphovsrätt och andra relevanta lagar. Hantering av data i samband med publicering ska också ske i enlighet med allmänna etiska principer och god forskningssed.

I DORIS anger forskaren (och det lokala forskningsdatastödet som deltar i granskningsprocessen) om data innehåller personuppgifter eller annan skyddsvärd information och bekräftar att tillgängliggörandet av data (datadelningen) är förenlig med gällande lagstiftning.

I DORIS finns det två tillgänglighetsnivåer för data:

1. Data är öppet tillgängliga, vilket innebär att de kan laddas ner direkt.
2. Tillgång till data är begränsad, vilket innebär att en förfrågan om åtkomst till data prövas av forskningshuvudmannen innan data eventuellt lämnas ut.

Det åligger varje forskningshuvudman, som den organisation som ansvarar för data, att välja rätt tillgänglighetsnivå utifrån innehållet i forskningsdata. Vanligtvis görs detta av den för datasetet ansvariga forskaren tillsammans med det lokala forskningsdatastödet, men rutinerna kan variera mellan olika organisationer. SND förespråkar att data delas enligt principen "så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt"¹⁰ och att försiktighetsprincipen ska tillämpas i tveksamma fall – det vill säga att data inte ska delas öppet om det finns tveksamheter huruvida öppen delning är förenlig med gällande lagstiftning.

¹⁰ Principen "Så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt" framgår bland annat i ALLEA-kodexen 2.5 punkt 2, EU:s öppna data-direktiv, skäl 28 och artikel 10.1 och Proposition 2020/21:60, sidan 101.

Varje forskningshuvudman behöver säkerställa att det finns tydliga rutiner och tillräcklig kunskap för att säkerställa att tillgängliggörande av data görs i enlighet med tvingande lag.

Forskningsdata får aldrig spridas om spridningen skulle utgöra ett brott enligt nationell och internationell lagstiftning, exempelvis förtal, brott mot tystnadsplikt, spridning av barnpornografiskt material eller andra brottsbelagda handlingar. Andra aspekter som behöver beaktas är att delning av data får inte ske om det skulle innebära ett upphovsrättsintrång eller strida mot avtalsrättsliga förpliktelser (till exempel om det finns avtal med en extern tredje part där rättighetsanspråk eller konfidentialitet regleras särskilt). För att DORIS ska användas i enlighet med gällande lagstiftning är det nödvändigt att rutiner för tillgängliggörande omfattar tydliga kontroller och att forskare och stödfunktioner har den kunskap som krävs för att tillämpa dem korrekt.

Observera att processen för utlämnande av data med begränsad åtkomst (till exempel sekretessprövning) inte beskrivs här. Denna prövning ska alltid göras av forskningshuvudmannen innan data lämnas ut.

Förutsättningar för lagring av data

Data och tillhörande filer som delas via DORIS måste finnas lagrade på ett kontrollerat och långsiktigt sätt. Det finns i dagsläget två alternativ för lagring av data:

1. Data lagras hos SND CARE, som är SND:s certifierade repositorium. SND ansvarar för att hanteringen av data och övriga filer sker på ett korrekt sätt. För användning av SND CARE tecknas ett uppdragsavtal och vid lagring av data med personuppgifter tillkommer ett personuppgiftsbiträdesavtal.
2. Data lagras på en yta eller ytor som kontrolleras av forskningshuvudmannen. Organisationer som ingår i SND:s nätverk kan koppla egen lagring till SND:s system, vilket gör det möjligt att dela data via DORIS utan att filerna lämnar forskningshuvudmannens kontroll.¹¹ Under tiden som integration mellan lokal lagring och DORIS tas fram kan den så kallade *interimslösningen* användas för skyddsvärda data.¹² Detta innebär i korthet att data som delas med begränsad åtkomst lagras och hanteras av forskningshuvudmannen på ett strukturerat sätt, även om den tekniska integrationen med DORIS ännu inte finns på plats.

Det finns inget krav från SND på hur organisationens lagring är strukturerad eller utvecklad; det är upp till varje enskild organisation att ta fram det lagringsstöd för tillgängliggörande av forskningsdata som passar den egna verksamheten bäst. Varje organisation är själv ansvarig för att utveckla rutiner för hur forskningsdata lagras.

¹¹ Integration mellan lärosätets egen lagring och SND (DORIS), <https://doi.org/10.5281/zenodo.6346297>

¹² Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6346587>